

SERIOUS GAME MENTALE WEERBAARHEID

Bram Pruijsten
AVENTUS

Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
Aanleiding.....	3
Methodiek.....	4
Reality experience	4
Reality insights	4
Model of reality	5
Gaming design.....	6
Gaming experience	6
Gaming insight.....	7
Model of reality	7
Action design.....	7
Literatuurlijst.....	8
Bijlagen.....	9
Bijlage 1: Overzicht resultaten hackathon	9
Bijlage 2: Conclusie Forms-enquête eerste playtest	11

Inleiding

Vanuit de NRO-subsidie Comenius Fellowship is er een go gegeven om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een serious game over mentale weerbaarheid. Deze ontwikkeling is in samenwerking met het practoraat Positieve Gezondheid van Aventus. In dit document wordt de werkwijze en ontwikkeling van deze serious game omschreven. De richtlijnen vanuit de masterstudie Serious Gaming van de hogeschool NHL Stenden zijn leidend voor dit document. Om de serious game zo passend mogelijk te ontwikkelen, zal het werkveld, studenten en andere stakeholders worden betrokken.

Aanleiding

De aanleiding voor de ontwikkeling van de serious game over mentale weerbaarheid is een vervolg op het onderzoek naar mentale weerbaarheid van Esther Oskam (2024). De aanleiding van het onderzoek van Oskam (2024) komt vanuit de visie van Aventus om meer positieve gezondheid te integreren binnen het onderwijs (Aventus, Z&W, 2022). De visie van Aventus is aangescherpt vanwege eerder onderzoek naar mbo-studenten. De mentale druk onder studenten is toegenomen mede door de coronapandemie, woningtekort, inflatie en personeelstekort (Dopmeijer et al, 2023). Daarnaast blijkt uit de JOB-monitor (2022) dat ruim 30% van mbo-studenten verschillende problemen ervaren waaronder chronisch ziekzijn, psychosociale problematiek en leerproblemen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een interventie met betrekking tot mentale weerbaarheid van mbo-studenten urgent is. In het onderzoek van Oskam (2024) is verdere verdieping te vinden over deze urgentie. Voor deze serious game wordt ook het praktijkonderzoek van Oskam gebruikt. De bruikbare resultaten worden opgenomen in het hoofdstuk methodiek van dit verslag.

Methodiek

In dit hoofdstuk wordt de gebruikte methodiek omschreven en uitgelegd. Voor de ontwikkeling van deze serious games wordt het lemniscaat serious gaming van de hogeschool NHL Stenden gebruikt. Deze ziet er als volgt uit:

Figuur 1. SeGa Lemniscaat. (De Rooij, 2023).

Het lemniscaat hierboven illustreert het proces van de ontwikkeling van een serious game. Aangezien het een lemniscaat is, betekent dit dat dit proces oneindig lang doorgelopen kan worden. Het is dan ook aan de ontwerper van de serious game om samen met de stakeholders tot een eindproduct te komen die voldoet aan de eisen van de casus.

Reality experience

Dit is waar de vraag naar een serious game begint. De ervaren realiteit. Met andere woorden: de aanleiding, de huidige situatie. [De aanleiding](#) uit het vorige hoofdstuk legt in dit geval de reality experience uit. Dit vormt de basis van de casus en wordt nog verder uitgediept in de volgende stap van het lemniscaat.

Reality insights

Vanuit de aanleiding wordt er gekeken of de informatie compleet is. Er wordt gereflecteerd op de ervaringen, waarna vervolgens inzichten en conclusies worden gevormd. Tijdens deze stap worden er verhelderende vragen gesteld naar aanleiding van het startpunt. Vervolgens wordt er gezocht naar passende literatuur die kan helpen bij het vormen van inzichten.

De insights zijn opgedaan uit het praktijkonderzoek van Oskam (2024). Hiervoor zijn studenten geïnterviewd, zijn er brainstorm-sessies gehouden en is ook het werkveld gevraagd voor input. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in het onderzoeksdocument van Oskam (2024). Deze kan op verzoek worden aangevraagd bij het practoraat Positieve Gezondheid van Aventus.

Model of reality

Vanuit de getrokken conclusies en inzichten wordt er een model of reality gecreëerd. Dit is een abstracte representatie van beide realiteiten op basis van onderzoek, voor ondersteuning van design. Dit model wordt bij de oorspronkelijke opdrachtgever gecheckt op accuraatheid. Vervolgens wordt dit model of reality gebruikt als basis van het gaming design.

Vanuit het Assets en Resources model van Movisie (2021) is er een Model of Reality gecreëerd. Dit Model of Reality komt overeen met de theorie achter het model van Movisie (2021) en met de uitkomsten uit het praktijkonderzoek van Oskam (2024), waarbij dit is genoemd als topic woorden analyse schema.

Figuur 2. Assets en Resources model (Movisie, 2021).

Figuur 3. Topic woorden analyse schema onderzoek 'Ben je oké in je BPV'? (Oskam, 2024) als Model of Reality.

Het bovenstaande Model of Reality wordt gebruikt als basis voor het gaming design.

Gaming design

Vanuit het model of reality wordt een gaming design ontworpen. Dit is de interventie waarmee de doelgroep aan de slag gaat. Het design kan op verschillende wijzen zijn vormgegeven. Een bordspel, een kaartspel of bijvoorbeeld een digitale game. Voor de serious game over mentale weerbaarheid is het belangrijk om verschillende stakeholders te betrekken bij het design proces. Wat vinden docenten, wat vindt het werkveld en wat vinden studenten?

Om studenten en docenten te betrekken bij de designfase is er op 22 januari 2025 een hackathon georganiseerd. In deze hackathon krijgen studenten de hele dag de tijd om een prototype te maken voor een serious game over mentale weerbaarheid. Deze hackathon wordt begeleid door blended coaches samen met de projectleider. Studenten krijgen een korte introductie over wat een hackathon is, wat een serious game is en wat mentale weerbaarheid precies inhoudt. De informatie over mentale weerbaarheid is gebaseerd op het onderzoek van Oskam (2024). Aan de hand van deze informatie gaan de studenten in groepsverband creatief aan de slag om zelf een eigen serious game te bedenken die aansluit bij dit onderwerp. Aan het einde van de dag krijgen studenten de kans om op elkaars ideeën te stemmen. De ideeën met de meeste stemmen winnen een prijs en in de toekomst wordt er verder gewerkt aan deze ideeën door de projectleider. Het doel van deze hackathon is dan ook om studenten te betrekken en ideeën op te doen die bij de doelgroep passen. Een ander doel is dat studenten leren kennismaken met de werkvorm van een hackathon en dat ze in aanraking komen met het onderwerp mentale weerbaarheid.

Het resultaat van deze hackathon zijn 8 globale spelprototypes. Een overzicht van deze prototypes is te vinden in [bijlage 1](#). Vanuit deze prototypes worden er vervolgssessies gehouden met een beperkt aantal studenten en experts om tot een concreter prototype te komen. Studenten hebben toestemming gegeven voor de doorontwikkeling van hun idee op een informed consent formulier. Deze kan vanwege privacy redenen op verzoek worden aangevraagd bij de projectleider.

Het uiteindelijk prototype is ontworpen in een sessie met studenten van Student4Student op 16 april 2025. Deze studenten hebben de globale spelprototypes en thema's over mentale weerbaarheid bekeken. Ze zijn door middel van de Design Toolkit de prototypes gaan omzetten naar één specifieke prototype. Uiteindelijk is hier de basis ontstaan voor het eerste prototype: een Jenga-spel met kaarten die gaan over mentale weerbaarheid. Dit prototype sluit aan bij de wensen van de studenten en de onderzochte thematiek.

Gaming experience

Nadat het gaming design is ontworpen wordt het geïmplementeerd en kan de doelgroep de serious game ervaren door middel van de gaming experience. Dit hoeft geen volledige implementatie te zijn en kan ook fungeren als prototype om zo nog meer feedback op te halen. In dat geval is het belangrijk dat de stap weer direct wordt terug gemaakt naar het gaming design. Het spelen van de serious game zorgt voor een bepaald effect bij de doelgroep. De inzichten hiervan worden in de volgende stap behandeld.

Op 22 mei 2025 is het eerste prototype compleet en is deze getest op het Deep Dive mbo-congres. Op dit congres zijn er andere docentonderzoekers aanwezig. Een groep van ruim 20 docenten hebben het eerste prototype gespeeld en hebben feedback gegeven op het spel. De feedback is gegeven middels een Forms enquête. Deze is ontwikkeld in samenwerking met het practoraat Positieve Gezondheid. De enquête is ingevuld door 15 respondenten. De resultaten

van deze enquête zijn te vinden in [bijlage 2](#). In deze ontwikkeling is ook de naam van de Serious Game ontstaan, namelijk: 'Tower of Mental Power'.

Door meerdere ervaringen krijgt de Serious Game nog meer vorm. Op 04-09-2025 is de Serious Game gespeeld door stakeholders van Aventus. Management, S&O en het practoraat heeft het spel gespeeld en ervaren. Hieruit zijn wat iteraties naar voren gekomen. Wat de Gaming Experience vooral naar boven heeft gebracht is dat er te weinig beloning is voor interactie: als een speler wat heeft verteld over zichzelf, dan wordt er nauwelijks doorgevraagd. Door elke speler een vast aantal handkaarten te geven waarmee ze beloond worden om vragen te stellen wordt interactie gestimuleerd.

Gaming insight

Door middel van het ervaren van de serious game en de effecten hiervan worden de insights besproken. Wat gebeurde er tijdens de game? Welke inzichten kan je hieruit halen? Het is belangrijk voor een facilitator of docent om dit proces te begeleiden. Dit proces zorgt namelijk weer voor een nieuw model of reality, gezien vanuit de ervaren en inzichten van de serious game. Dit is een doorlopend proces wat ook na de projecttijd van deze Serious Game door zal lopen.

Model of reality

Dit model of reality wordt vanuit een ander perspectief gemaakt dan het eerste model. Vanuit de inzichten uit de serious game wordt er een nieuw model of reality ontworpen om de vertaalslag te maken vanuit de gesimuleerde realiteit naar de werkelijke realiteit. Met andere woorden: wat betekent dit voor de praktijk? Als dit model een accurate representatie is van de nieuwe werkelijke realiteit kan de serious game worden geïmplementeerd. Uit ervaring blijkt dat het huidige model zoals te zien is op pagina 6 nog steeds relevant is. Ook dit is een proces wat na de projecttijd door zal blijven lopen.

Action design

De serious game en het materiaal daaromheen wordt geïmplementeerd binnen de context en zorgt hierbij voor een nieuwe perceived reality. Vanaf dit nieuwe perceived reality kan het leernischaat eventueel opnieuw worden doorlopen, bijvoorbeeld als het gaat om verbeteringen. Het doel is dat er vanuit dit punt de probleemstelling van de aanleiding is opgelost.

De implementatie is van start gegaan. De serious game wordt verspreid onder verschillende opleidingen van Aventus, de Aventus academie, SPEES (ruimte waar studenten begeleiding kunnen krijgen) maar ook Hogeschool Saxion. De implementatie zal doorgaan na de projecttijd. Zo zijn er plannen om de serious game op grotere schaal te promoten, zodat anderen met interesse vrij gebruik kunnen maken van dit spel.

Literatuurlijst

Aventus. (2022). Visie van sector Z&W op begeleiden: *JIJ bent oké!*, Apeldoorn.

Dopmeijer, J., Scheeren, L., Baar, van, J. & Bremer, B., (2023). *Harder, Better, Faster, Stronger?* Een onderzoek naar risicofactoren en oplossingen voor prestatiedruk en stress van studenten in het hbo en wo. Trimbos-instituut, ECIO en RIVM, Utrecht.

JOB-monitor 2022. Geraadpleegd op 21-10-2024 van:

<https://www.jobmbo.nl/wp-content/uploads/2022/06/JOB-monitor-2022.pdf>

Kovács, Z., Noor, S., Çankor, E. & Geerlings, J., (2021). *Wat werkt bij het versterken van de weerbaarheid van jongeren*. Movisie, Ministerie VWS, Utrecht.

Oskam, E. (2024). *Ben je oké in je BPV?* Aventus, Apeldoorn.

De Rooij, S. (2023). *SeGa Lemniscaat*. NHL Stenden Hogeschool, Leeuwarden.

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht resultaten hackathon

Naam prototype	Omschrijving	Eigen opmerkingen
<p>Paspoortenspel (#3)</p>	<p>Elke speler gaat langs allemaal landen om daar een stempel te halen voor het eigen paspoort. Per land gaan de spelers in gesprek over de culturele verschillen omtrent mentale weerbaarheid.</p>	<p>Gameplay is nog niet helemaal duidelijk, maar het aspect van verschillende culturen is mogelijk iets om mee te nemen.</p>
<p>Memory</p> <p>(En nog een andere memory)</p>	<p>Memory met kaartjes waarop termen of afbeeldingen staan over mentale weerbaarheid. Na elk paar start er een gesprek over de desbetreffende term of afbeelding.</p>	<p>Gameplay verder niet uitgelegd.</p>
<p>Emotionele kaart</p>	<p>Verschillende kaarten met emoties en gevoelens. Trek een kaart van de stapel en omschrijf wanneer je je zo hebt gevoeld.</p>	<p>Emoties en gebeurtenissen omschrijven is een goed aspect. Verder is het meer een praatpotje dan echt een spel.</p>
<p>De avontuurlijke reis (#2)</p> <p>(En nog twee andere ganzenborden zonder uitleg)</p>	<p>Een soort ganzenbord waarbij het doel is om te praten over tegenslagen. Op vakjes staat een bepaalde categorie met bijbehorend kaartje. Kaartje wordt voorgelezen en uitgevoerd. Bijvoorbeeld: noem eens een tegenslag, noem eens een overwinning, doe een opdracht.</p>	<p>Een compleet spel wat al zo gemaakt en gespeeld kan worden. Het hebben over overwinningen is een goede toevoeging.</p>
<p>VR Game (#1)</p>	<p>Een VR experience gericht op sociale angst. Je begint bij een makkelijk 'level', bijvoorbeeld een blokje</p>	<p>Zeer doeltreffend denk ik door de ervaring aan te bieden en te focussen op één aspect. Wel lastig om</p>

<p>VR GAME</p> <p>Doel: Sociale Angst(en) verminderen. verschillende gradaties. Simulaties van bvz winkels, supermarkts.</p> <p>Level 1: Een Panje Buiten Huis lopen.</p> <p>Level 2: Naar kleine Supermarkten winkels gaan.</p> <p>Level 3: Naar de Sportschool gaan.</p> <p>Level 4: Naar een winkelcentrum, de markt, school of een sollicitatie gesprek gaan</p> <p>Level 5: uitgaan of naar feestjes gaan</p> <p>Level 6: presenteren voor een grote groep</p>		<p>om. Dan worden de scenario's steeds 'moeilijker', bijvoorbeeld een tripje naar de supermarkt.</p>	<p>te ontwikkelen. Is het verder een spel of experience? Mogelijk combineren met andere ideeën.</p>
<p>Persoonlijk weerbaarheid</p> <p>Persoonlijk weerbaarheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geen winnaar. Geen verliezers - Vraag leen eerlijk antwoord geven op diep, dieper, diepst als het kan ontdekken - Kies wat bij jou past bij kiezen van diep, dieper, diepst. - Raak in gesprek. - doorvragen. - Naar elkaar luisteren, want je stelt jezelf persoonlijk op. - passen van de vragen mag ook. - Om de buurt per persoon een kaart passen. <p>Idee van ons spel! Door deel te nemen aan dit spel is het onze bedoeling dat iedereen zich op zijn gemak voelt om zich persoonlijk op te stellen</p> <p>Diep - minst heftig Dieper - middel heftig Diepst - heftigst.</p>		<p>Vragenspel. Pak een vraag en geef antwoord. Luisteren en doorvragen is belangrijk. Een vraag niet beantwoorden kan ook. Diep = niet zo heftig Dieper = enigszins heftig Diepst = heftige vraag</p>	<p>Dit is meer een kletsput dan een spel. Het idee van 'er zijn geen verliezers' is wel goed. Ook het idee van diep, dieper diepst is iets wat in een andere vorm terug zou kunnen komen.</p>
<p>Cupido</p>		<p>Een spel waarin je dobbelt en er vragen worden gesteld aan de hand van wat je dobbelt. Dit is bedoelt om eerste dates, of misschien wel kennismakingen wat op gang te helpen.</p>	<p>Het idee van willekeurige vragen is leuk, maar verder heeft het weinig substantie.</p>
<p>Ganze-roulette</p>		<p>Een combinatie van ganzenbord, waarbij je ook een steentje moet gooien op de roulette om extra stappen te kunnen verdienen.</p>	<p>Uitleg van de gameplay ontbreekt en ook de koppeling naar mentale weerbaarheid is onduidelijk. De vorm en combinatie van ganzenbord en roulette is wel heel uniek.</p>

Bijlage 2: Conclusie Forms-enquête eerste playtest

- De thematiek komt goed aan bod op een leuke en speelse wijze
- Het is fijn dat er verschillende niveaus in de vragen zit
- Veiligheid binnen de groep is essentieel
- Mogelijk voorafgaand het spel een les over de thematiek
- De spelregels zijn te lang en mogen korter. Visualiserend maken en dus met plaatjes werken.
- Duidelijk op de kaarten zetten wat voor soort kaart het is.
- Aangeven dat deelnemers de zinnen voorlezen op hun kaartje.
- Spelregels kunnen eventueel in een video worden gezet.
- Het spel is leuk om te spelen, maar mag interactiever
- Beloning voor interactie aangaan? Hoe zorg je voor het gesprek?
- Enkele deelnemers geven aan: maximaal 4 personen in plaats van 6
- Stap van het 'winnen' af of maak er iets anders van. Kan confronterend zijn voor studenten waarbij het niet lukt.
- Het spel werkt waarschijnlijk vooral voor niveau 4 studenten, minder talig maken?
- Als een situatie niet van toepassing is, misschien voorbeeld laten benoemen van iets gezien in eigen omgeving
- Er moet een facilitator aanwezig zijn die ook het gesprek kan sturen en veiligheid waarborgt
- Het hangt af van de sfeer in de groep studenten of het spel het doel gaat bereiken (handvatten creëren en bespreekbaar maken van mentale weerbaarheid). Ze moeten er wel open voor staan
- Mooie suggesties voor namen met een winnaar: Tower of Mental Power!